

**BALIQCILIK XO‘JALIGIDA YOPIQ SUV TA‘MINOTI
QURILMALARIDAN CHIQUYOTGAN SUVLARNI QAYTA TOZALASHDA
OZONATOR QURULMASIDAN FOYDALANISHNI TAHLILI
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНАТОРНОГО УСТРОЙСТВА ПРИ
ОБРАБОТКЕ ВОДЫ ЗАКРЫТЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В РЫБОЛОВСТВЕ
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF AN OZONATOR DEVICE IN
WATER TREATMENT OF CLOSED WATER SUPPLY STRUCTURES IN
FISHERIES**

M.Ibragimov

“TIQXMMI” milliy tadqiqod universiteti dotsenti

U.Xaliknazarov

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

A.Tursunov

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

A.Qodirova

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya: Baliqlarni oziqlantirish uchun yem berilganda yemning bir qismini baliqlar istemol qiladi, qolgan bir qismi esa suvda erib cho‘kmaga aylanadi, aynan ular suvni ifloslantiradi! Yopiq suv ta‘minotidagi cho‘kmalarni olib tashlashda mexanik filtirdan va suv tarkibidagi bakteriyalardan biologik tozalash bilan birgalikda ozonlanish jarayonidan ham foydalanilib suvning tarkibidagi zararli bakteriyalarni butunlay yo‘qotish.

Аннотация: При кормлении рыб часть корма рыба съедает, а остальная часть растворяется в воде и превращается в осадок, который загрязняет воду! Полное устранение вредных бактерий в воде за счет использования процесса озонирования в сочетании с механическим фильтром и биологической очисткой воды от бактерий для удаления отложений из системы водоснабжения внутри помещений.

Annotation: When feeding fish, the fish eats part of the food, but the rest dissolves in the water and turns into sediment, which pollutes the water! Completely eliminate harmful bacteria from water by using an ozonation process combined with a mechanical filter and biological water treatment to remove sediment from indoor water supplies.

Kalit so‘zlar: Mexanik filtr, baraban, filtr, suzuvchi filtr, suzmaydigan filtr, biofiltr, baliq basseynlari, ozonlash.

Ключевые слова: Механический фильтр, барабан, фильтр, плавающий фильтр, неплавающий фильтр, биофильтр, пруды для разведения рыбы, озонирование.

Keywords: Mechanical filter, drum, filter, floating filter, non-floating filter, biofilter, fish ponds, ozonation.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Baliqchilik tarmog‘ini jadal rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2018-yil 6-apreldagi PQ-3657-son qarorida baliqchilik sohasidagi ilmiy faoliyatni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida keltirib o‘tilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Innovatsion rivojlanish vazirligi, Qishloq xo‘jaligi vazirligi va “O‘zbekbaliqsanoat” uyushmasining O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ta‘minoti ilmiy-ishlab chiqarish markazi tizimidagi Baliqchilik ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini yanada takomillashtirish hamda xorijiy mamlakatlarning yetakchi ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish to‘g‘risidagi takliflari ma‘qullangan.

Respublikada baliqchilik tarmog‘ini jadal rivojlantirish, baliq mahsulotlari ishlab chiqarishning zamonaviy va innovatsion usullarini joriy etagan holda hajmlarini oshirish, sohani tartibga solish bo‘yicha bir qator qonun hujjatlari qabul qilinib, ularni ijrosi sifati va puxta ta‘minlash choralari ko‘rilib kelinmoqda.

Baliqchilik tarmog‘i oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Kiyingi vaqtlarda ko‘rilayotgan chora-tadbirlar tufayli mamlakat iqtisodiyotining tarkibida baliqchilik sohasi ulishi izchil ortib bormoqda.

O‘zida oqsil, vitamin, minerallar, ayniqsa temir, yod, magniy, fosfor va ruhni o‘zida mujassam etgan bu jonzod go‘shni ko‘p istemol qilish orqali organizmga kerakli quvvatni beradi. Baliqda ko‘plab foydali moddalar, shuningdek organism uchun zarur bo‘lgan Omega-3 yog‘ kislatalari mavjud. Shuning uchun ham so‘ngi yillarda baliqchilikni rivojlantirishga, baliq mahsulotlarini tayyorlashga kuchli e‘tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda Respublikamizda bir yilda 40 ming tonnadan ortiq baliq yetishtirilmoqda. Xozirgi paytda baliq yetishtirishning turli tizimlari ishlab chiqilgan bo‘lib, ular bir-biridan boshqaruv darajasi va baliq mahsuldorligi bilan farq qiladi. Shu bilan birga baliqlarni oziqlantirish uchun yem berilganda yemning bir qismini baliqlar istemol qiladi, qolgan bir qismi esa suvda erib cho‘kmaga aylanadi, aynan ular suvni ifloslantiradi!

Yopiq suv ta'minoti qurilmalari (YoSTQ)dan foydalanishda birinchi talab: iflosliklarni baliqlar saqlanadigan hovzadan imkon qadar tezroq ajratib olinishi kerak. YoSTQda qolib ketgan iflosliklar parchalanadi va kislarod sarflaydi, natijada ammoniy, karbonad angidrid hosil bo'ladi, bu esa butun tizimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Cho'kindilarni baliqlar va atrof-muhit uchun xavfsiz holatgacha parchalab, YoSTQlardan olib tashlash kerak.

Iflosliklar 3 toifaga ajratiladi.

-cho'kmaga tushadigan;

-muallaq;

-erigan holdagi;

Ushbu toifalar biri ikkinchisiga o'tishi mumkin: cho'kmaga tushadigan aralashmalar vaqt o'tib muallaq zarrachalargacha va kiyinroz esa eriydigan zarrachalargacha oarchalanishi mumkin. Iflosliklar bunday guruglarga ajratilishiga sabab turli toifadagi iflosliklar YoSTQning turli uzellarida tozalanishi bilan bog'liq. Eng umumiy ko'rinishda YoSTQda cho'kmaga tushadigan aralashmalar mexanik filtr, muallaq zarrachalar – kimyoviy, erigan zarrachalar esa biologik filtrlar yordamida ajratilib olinadi. Chuchuk suvli YoSTQlarda odatda kimyoviy filtrlar o'rnatilmaydi, ularning vazifasini biofiltr bajaradi.

Mexanik filtrlar. Baliq basseynlaridan oqib chiqadigan suvni mexanik filtrlash organik chiqindilarni olib tashlashning yagona amaliy usuli hisoblanadi. Bugungi kunda YoSTT dan foydalanadigan deyarli barcha fermer xo'jaliklari hovuzlardan oqib chiqayotgan suvni 40-100 mikronli o'lchamiga ega bo'lgan filtr mato(mikrosita) bilan jihozlangan "mikro-ekran" yordamida filtrlaydi. Barabanli filtrlar hozirgacha mikroekraning eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Uning maydoni zarrachalarni yumshoq olib tashlashni ta'minlaydi.

1-rasm. Mexanik barabanli filtr.

Barabanli filtrning ishlashi: 1.Filtrlangan suv barabanga kiradi. 2. Suv barabanning filtr elementlari orqali filtrlanadi. Filtrlashning harakatlantiruvchi kuchi baraban ichidagi va tashqarisidagi suv sathidagi farqlidir. 3.Qattiq zarrachalar filtr elementlarida saqlanadi va filtrning aylanishi tufayli teskari yuvish zonasiga ko'tariladi. 4.Filtr elementlarining tashqi tomonida joylashgan yuvish forsunkalaridan

suv purkaydi. Olib tashlangan organik moddalar filtr elementlaridan atala(shlam) idishiga yuviladi. 5. Loy(shlam) filtrdan suv bilan birga tortishish kuchi bilan oqadi va tashqi oqava suvlarini tozalash uchun baliq fermasidan chiqariladi.

Mikrositalar yordamida filtrlash quyidagi afzalliklarga ega:

- Biofiltrning organik yuklanishini kamaytirish;
- Undan organik zarralarni olib tashlash hisobiga suv shaffofligini oshirish;
- Biofiltr tiqilib qolmasligi sababli nitrifikatsiya sharoitlarini yaxshilash
- Biofiltratsiya jarayonlariga barqarorlashtiruvchi ta'siri.

Biologik tozalash. Mexanik filtr barcha organik moddalarni olib tashlamaydi, hatto eng kichik zarrachalar ham fosfat yoki azot kabi erigan moddalar bilan bir xil tarzda o'tadi. Fosfat toksik ta'sirsiz inert, ammo erkin ammiak (NH_3) ko'rinishidagi azot zaharli hisoblanadi va biofiltrda zararsiz nitratga aylantirilishi kerak. Organik moddalar va ammiakning parchalanishi biofiltrda bakteriyalar tomonidan amalga oshiriladigan biologik jarayondir. Geterotrof bakteriyalar organik moddalarni kislorodni iste'mol qilish va karbonat anhidrid, ammiak va loy hosil qilish orqali oksidlaydi. Nitrifikator bakteriyalar ammiakni nitritga, keyin esa nitratga aylantiradi.

Biofiltratsiya samaradorligi asosan quyidagi omillarga bog'liq:

- tizimdagi suv harorati;
- tizimdagi pH darajasi.

Biofiltrlar odatda biofiltrning birlik hajmiga yuqori sirt maydoniga ega bo'lgan plastik vositalardan foydalanadilar. Bakteriyalar agregatda ko'payib, yupqa plyonka hosil qiladi va shu bilan juda katta maydonni egallaydi. Yaxshi ishlab chiqilgan biofiltr birlik hajm uchun imkon qadar ko'proq sirt maydoniga ega bo'lishi kerak, lekin biofiltr ish paytida organik moddalar bilan tiqilib qolishi uchun juda qattiq to'ldirilmasligi kerak. Shuning uchun, suv oqishi mumkin bo'lgan bo'sh joyning yuqori foiziga ega bo'lish, shuningdek, biofiltr orqali yaxshi oqim va mos teskari yuvish jarayoniga ega bo'lish muhimdir. Bunday teskari yuvish protseduralari filtrdagi yukga qarab haftada bir marta yoki oyda bir marta tegishli oraliqlarda qo'llanilishi kerak.

2-rasm. Suzuvchi va suzmaydigan filtrlar

Bunday teskari yuvish protseduralari filtrdagi yukga qarab haftada bir marta yoki oyda bir marta tegishli oraliqlarda qo'llanilishi kerak. Siqilgan havo filtrda turbulentslik hosil qilish uchun ishlatiladi, bu organik materialni to'ldiruvchi vositalaridan ajratadi. Yuvish paytida suv biofiltrdan uziladi. Iflos suv biofiltrdan chiqariladi va tizimga qayta

ulanishdan oldin chiqariladi. YoSTT biofiltrlari suzuvchi yoki qattiq qo'zg'almas filtrlari sifatida ishlab chiqilishi mumkin. Bugungi kunda resirkulyatsiyada ishlatiladigan barcha biofiltrlar ish paytida butunlay suvga botiriladi. Ruxsat etilgan yuk filtrlarida plastik plomba mahkamlanadi va harakat qilmaydi. Suv u orqali laminar oqimda oqadi va bakterial plyonka bilan aloqa qiladi. Suzuvchi to'shak filtrlarida plastik plomba biofiltr ichidagi suvda unga kiritilgan havo tomonidan yaratilgan oqim tufayli harakatlanadi. Axborot vositalarining doimiy harakati tufayli suzuvchi yotoq filtrlari qattiq yotoq filtrlariga qaraganda zichroq to'ldirilishi mumkin, buning natijasida biofiltr hajmining birligiga suv aylanish tezligi yuqori bo'ladi. Biroq, filtrning birlik maydoniga suv aylanish tezligida sezilarli farqlar yo'q, chunki ikki turdagi filtdagi bakterial plyonkaning samaradorligi ko'proq yoki kamroq bir xil. Boshqa tomondan, qattiq yuklangan filtrlar ham noziklarni olib tashlaydi

Boshqa tomondan, qattiq qo'zg'almas filtrlari bakterial plyonkaga yopishgan holda kichik organik zarralarni ham olib tashlaydi. Shuning uchun, qattiq qo'zg'almas filtrlari, shuningdek, mikroskopik organik moddalarni olib tashlaydigan va suvni juda samarali tozalaydigan nozik mexanik filtrlash birliklari sifatida ishlaydi. Suzuvchi nagruzka filtrlarida bu ta'sirga erishib bo'lmaydi, chunki suvning doimiy turbulenti zarrachalarning sirtida qolishiga yo'l qo'ymaydi. Ikkala filtrlash tizimi ham har qanday tizimda ishlatilishi mumkin. Ular, shuningdek, joyni tejash uchun suzuvchi yuk va sirtidagi zarrachalarni ushlab turish effektidan foydalanish uchun qattiq yuk yordamida birlashtirilishi mumkin. Fermer xo'jaligi uchun, baliq yetishtirish ob'ektlarida, baliqlarning hajmiga qarab biofiltratsiya tizimlarini loyihalash uchun turli xil yechimlar mavjud.

Ozonator. Baliq basseynlaridan oqib chiqadigan suvlarni ozonlash yo'li bilan tozalash va zararsizlantirishni muvaffaqiyatli yakunlash uchun birinchi navbatda uning xususiyatlarini o'rganish, ozonlash samaradorligini o'rnatish va tozalash vaqtida ozonlanish joyini aniqlash kerak. Oqava suvlarning dastlabki holati va tozalash sifati odatda bir qator ko'rsatkichlar bilan baholanadi. Bular kimyoviy va bakteriologik (koli titri, mikroblarning umumiy soni). Baliq basseynlaridan oqib chiqadigan suvlarni tavsiflovchi eng muhim ko'rsatkichlarni aniqlash va ularni ozonatsiya bilan tozalashda qo'shimcha tozalash va dezinfeksiya darajasini baholash uchun qo'llash kerak. Oqava suvlarni ozonlash o'rnatish yordamida amalga oshiriladi, uning asosiy elementlari: havo tayyorlash moslamasi, elektr ozon generatori va ozonni go'ngning suyuq fraktsiyasi bilan aralashtirish uchun kamera. O'rnatishning asosiy elementlaridan biri elektr ozon generatoridir. U yerga ulangan va past kuchlanishli elektrodlar vazifasini bajaradigan quvurli metall elektrodlardan iborat (3-rasm).

3-rasm. Ozonator

Dielektrik quvurlar ichki tomondan metallashtirilgan buzadigan amallar bilan qoplangan va yuqori kuchlanishli elektrodni ifodalaydi. Elektrod orasidagi havo bo'shlig'ida jim, to'siq va oqim paydo bo'ladi hamda ozon hosil bo'ladi. Ozon generatorining energiya xususiyatlarini (volt-amper xarakteristikalari, ozon chiqishining etkazib beriladigan kuchlanish va havo oqimiga bog'liqligi va boshqalar) aniqlash qiziqish uyg'otadi. Qayta ishlash sifatini va ozon generatorining xususiyatlarini baholash mezonlarini bilib, ozonlashning samaradorligini va tozalash jarayonida ozonlanish uchun eng mos joyni aniqlash kerak. Ozonlanish jarayoniga chiqindi suvning dastlabki holati va texnologik rejim parametrlari ta'sir qilishini hisobga olish kerak.

Xulosa

Bugungi kunda Respublikamizda bir yilda 40 ming tonnadan ortiq baliq yetishtirilmoqda. Xozirgi paytda baliq yetishtirishning turli tizimlari ishlab chiqilgan bo'lib, ular bir-biridan boshqaruv darajasi va baliq mahsuldorligi bilan farq qiladi. Shu bilan birga baliqlarni oziqlantirish uchun yem berilganda yemning bir qismini baliqlar istemol qiladi, qolgan bir qismi esa suvda erib cho'kmaga aylanadi, aynan ular suvni ifloslantiradi!

Yopiq suv ta'minoti qurilmalari (YoSTQ)dan foydalanishda birinchi talab: iflosliklarni baliqlar saqlanadigan hovzadan imkon qadar tezroq ajratib olinishi kerak. YoSTQda qolib ketgan iflosliklar parchalanadi va kislarod sarflaydi, natijada ammoniy, karbonad angidrid hosil bo'ladi, bu esa butun tizimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun mexanik filtr va biologik tozalashlar bilan birgalikda ozonlanish jarayonidan ham foydalanilsa suvning tarkibidagi zararli bakteriyalar butunlay yo'qotiladi, shuning bilan birga baliqlarni kasallikka chalinishining oldi ham olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Baliqchilik tarmog‘ini jadal rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2018-yil 6-apreldagi PQ-3657-son qarori.
2. <https://flagma.uz/en/suvni-tozalash-uchun-mexanik-torli-baraban-filtri-o1913539.html>
3. <https://eblueplanet.eu/en/air-powered-ozone-generators/13-ozone-generator-32g-h-ds-32-ozonator-for-coronavirus.html>